

Gruppo Archeologico Krotoniate (GAK)

Aderente ai Gruppi Archeologici d'Italia

Il Santuario di Hera Lacinia

Giuseppe Celsi

Sommario

Introduzione

Aspetti rituali

Aspetti architettonici

Il tempio dorico.

Gli edifici di servizio.

Il bosco sacro.

Alcune vicende storiche

Annibale, la colonna d'oro e le sue iscrizioni

I saccheggi in età repubblicana

La rivitalizzazione in età imperiale

Alcuni aspetti poco noti

Approfondimenti

Note

Publicazione disponibile all'indirizzo web:

<https://www.gruppoarcheologicokr.it/il-santuario-di-hera-lacinia/>